

Гнездование чёрного дрозда в Ханты-Мансийском автономном округе

А. А. Емцев, А. В. Бочков

Емцев Александр Александрович, Сургутский гос. университет, ул. Энергетиков, 22, г. Сургут, ХМАО, 628408; alemts@mail.ru

Бочков Александр Викторович, Музей природы и человека, ул. Мира, 11, г. Ханты-Мансийск, ХМАО, 628011; aleksandr.bochkoff@yandex.ru

Поступила в редакцию 26 февраля 2024 г.

Ключевые слова: *Turdus merula*, репродуктивный ареал, центральная часть Западной Сибири.

Гнездовой ареал **чёрного дрозда** *Turdus merula* представляет собой несколько изолированных участков, расположенных в Евразии, Африке и на отдельных островах (Рябицев, 2014; Eurasian Blackbird..., 2016). В Западную Сибирь с запада проникает восточно-европейский подвид *merula* (Коблик и др., 2006; Рябицев, 2014). Его область гнездования, ранее включавшая некоторые районы Свердловской и Челябинской областей, расширяется на север и восток (Захаров, 2001; Пискунов, 2004; Коблик и др., 2006; Козулин, 2011; Ляхов, 2014; Рябицев, 2014). Восточнее, в Кемеровской обл., могут встречаться представители подвида *intermedia*, северная граница ареала которого, по-видимому, также смещается к северу (Коблик и др., 2006; Рябицев, 2014; Скалон, Ковалевский, 2022; Скалон, Скалон, 2022). Факты встреч в Свердловской и Новосибирской областях, указываемые в социальной сети iNaturalist (Kazakov, 2020; Коржавина, 2022; Бобаченко, 2023; и др.), не подкреплены дополнительной информацией и не доказывают размножение. Известен факт гнездования у западной границы

Тюменской обл. — в окрестностях д. Машиновка (Баянов, 2016). В районе с. Горнослинкино на севере Тюменской обл. (58°49' с.ш., 68°52' в.д.) 11 июля 2023 г. запечатлена молодая птица (Богомякова, 2023). Интересна регистрация одиночной особи в пгт Гольшманово на юге Тюменской обл. в январе 2021 г. (Баянов, 2021).

В Ханты-Мансийском автономном округе чёрный дрозд впервые встречен нами 18 декабря 2000 г. (Бочков, 2022). Это был самец, который в течение дня держался на деревьях (яблоня ягодная, береза) рядом с тротуарами и жилыми домами на центральной улице г. Ханты-Мансийска. В последующие дни его здесь не отмечали. На тот момент появление чёрного дрозда вследствие случайного залета выглядело сомнительным из-за крайне неподходящего времени года для этого явления. Более логичной казалась версия, что дрозд улетел из клетки какого-то любителя птиц. В дальнейшем на протяжении 20 лет какой-либо достоверной информации по чёрному дрозду получить не удавалось.

В 2021 г. в 1,5 км к северо-востоку от г. Ханты-Мансийска обнаружено жилое гнездо. Оно располагалось на высоте

1.7 м в развилке стволов ивы в полосе ивняка, тянувшегося вдоль границы береговой линии поймы Иртыша и смешанного леса ($61^{\circ}02'$ с.ш., $69^{\circ}11'$ в.д.). Гнездо состояло из скрепленной грязью травы с добавлением большого количества тонких темных корешков, из-за чего выглядело почти черным. Этим оно заметно отличалось от гнезд других дроздов, встречающихся в данной местности (чернозобый, рябинник, белобровик, певчий). Лоток имел выстилку из полуистлевших листьев ивы с добавлением кедровой хвои, мха и небольшого количества все тех же тонких корешков темного цвета. В гнезде 21 мая находилась кладка из 4 свежих яиц (прил. 1). Насиживающая птица слетела заблаговременно. Яйца имели следующие размеры: $29.7-30.3 \times 20.9-21.7$ мм. Дрозды ничем не выдавали своего присутствия, лишь спустя полчаса появилась самка, с криками перелетая за деревьями в 30–40 м от гнезда, не позволяя себя рассмотреть или сфотографировать. В следующий раз гнездо было осмотрено 23 мая. Насиживающая птица снова слетела незаметно. Все яйца были на месте. У гнезда была установлена видекамера GoPro, при помощи которой удалось запечатлеть насиживающую самку (прил. 2). В 1-й половине дня 27 мая в районе гнезда слышалось пение самца, насиживающая самка была видна в бинокль с расстояния около 25–30 м. При очередном осмотре гнезда 15 июня в нем обнаружили останки одного полуоперенного птенца.

В 2022 г. в этом же ивовом лесу черные дрозды поселились вновь — были найдены 2 гнезда, построенные на расстоянии 450 м одно от другого. В первом 3 июня сидел самец, который слетел, подпустив наблюдателя вплотную. Гнездо располагалось в развилке стволов ивы в 1.5 м над землей, рядом с лесной грунтовой дорогой ($61^{\circ}02'$ с.ш., $69^{\circ}11'$ в.д.). По составу строительного материала оно почти не отличалось от гнезда, найденного в 2021 г. Кладка содержала 5 свежих яиц с зеленовато-голубым цветом скорлупы, покрытой рыжевато-бурыми пятнами и точками, сгущающимися на тупом

конце. Размеры яиц: $29.0-31.7 \times 21.8-22.7$ мм. При повторном осмотре гнезда 11 июня яйца оказались холодными, с каплями дождя на скорлупе, и уже слегка насиженными (сроком 3–5 сут). Дроздов поблизости не было. У основания дерева лежало множество перьев самки, в т.ч. 2 рулевых. Видимо, на птицу напал какой-то хищник.

В день обнаружения первого гнезда (3 июня) в 0.5 км к западу от него была отмечена самка черного дрозда, пролетевшая вдоль ивового леса с кормом в клюве. Это свидетельствовало о существовании еще одного гнезда. Его удалось отыскать 11 июня, оно располагалось довольно скрытно — в полости от выгнившей древесины одного из стволов старой ивы в виде полудупла с щелевидным входом на высоте около 3,5 м ($61^{\circ}02'$ с.ш., $69^{\circ}11'$ в.д.). В гнезде находились останки как минимум двух еще не оперившихся птенцов. Причиной их гибели могло стать похолодание, продолжавшееся в период с 3 по 6 июня, при котором температура воздуха в ночные часы опускалась до 0°C .

По данным Е. Г. Ларина (2021, 2022; личн. сообщ.), 11 декабря 2021 г. инспектор охраны С. Н. Маленков на научном стационаре природного парка «Кондинские озера» им. Л. Ф. Сташкевича ($60^{\circ}51'$ с.ш., $63^{\circ}32'$ в.д.) отметил самца черного дрозда, который держался рядом с кухней у водяного стока из раковины. Позже, 13 декабря, его нашли мертвым. В тот день мороз достигал -13°C . В желудке птицы оказалась трава из канализационной канавы вблизи кухни. Возможно, она отравилась моющими средствами. Также одиночный самец держался на указанном стационаре 15–16 апреля 2022 г., а 18 мая 2023 г. пел в окрестном сосновом зеленомошном лесу (Е. Г. Ларин, личн. сообщ.).

В 2022 г. мы работали с 7 по 20 июля в низовьях р. Кума — в 9 км к западу от д. Стар. Катыш. Здесь, на злаковом антропогенном лугу ($59^{\circ}29'$ с.ш., $66^{\circ}42'$ в.д.), примыкающем к левому берегу реки и окруженном осиново-березовым лесом, ранним утром 12 и 15 июля наблюдали со-

бирающего корм самца. Набрав беспозвоночных, он улетал за реку в юго-западном направлении, очевидно, кормить птенцов. Несколько раз через непродолжительное время он возвращался. Попытки отыскать гнездо 15 июня результатов не дали. Возможно, оно располагалось на значительном удалении от данного места. В ночь на 14 июля в 10 км юго-юго-западнее (59°25' с.ш., 66°37' в.д.) в смешанном лесу с преобладанием березы, ели, пихты и сосны слышали пение. Этот самец отреагировал на звуковую провокацию (проигрывание записи песни чер-

ного дрозда) — подлетел к ручью и сел на дерево вблизи нашей лодки.

В первых числах сентября 2023 г. Д. Д. Шлябин (личн. сообщ.) зарегистрировал черного дрозда во дворе своего дома на южной окраине г. Мегион. Птица имела буроватую окраску и темный клюв. Она кормилась у древесных насаждений и вела себя довольно доверчиво.

Таким образом, северный предел распространения вида в Западной Сибири продвинулся на несколько сотен километров к северу от известных ранее мест гнездования.

ЛИТЕРАТУРА

- Баянов Е. С. Новые находки редких видов животных на юге Тюменской области // Тобольск научный-2016: XIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Тобольск, 2016. С. 27–31.
- Баянов Е. Черный дрозд зимует в Гольшманово [Электронный ресурс] // ВКонтакте. 2021. https://vk.com/wall64993873_371 (дата обращения: 22.01.2024).
- Бобаченко Е. Черный дрозд (*Turdus merula*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2023. <https://www.inaturalist.org/observations/151592188> (дата обращения: 22.01.2024).
- Богомякова Н. Черный дрозд *Turdus merula* (Linnaeus, 1758) — Eurasian Blackbird [Электронный ресурс] // Птицы Тюменской области — Tyumen Birdwatching Community. 2023. <https://tyumen.birds.watch/v2photo.php?s=061501097&l=ru&n=1&si=tyu> (дата обращения: 22.01.2024).
- Бочков А. В. Находки новых видов птиц как следствие расширения ареалов их обитания на примере природного парка «Самаровский чугас» и сопредельных территорий // Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах: материалы II Всерос. конф. Екатеринбург, 2022. С. 23–29.
- Захаров В. Д. Гнездование черного дрозда в Ильменском заповеднике // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2001. Вып. 6. С. 84.
- Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. М., 2006. 288 с.
- Козулин Л. Л. О гнездовании черного дрозда на юго-востоке Свердловской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2011. Вып. 16. С. 56–57.
- Коржавина Е. Черный дрозд (*Turdus merula*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2022. <https://www.inaturalist.org/observations/111109522> (дата обращения: 22.01.2024).
- Ларин Е. Г. Черный дрозд — движение на северо-восток [Электронный ресурс] // ВКонтакте. 2021. https://vk.com/wall50166993_563 (дата обращения: 22.01.2024).
- Ларин Е. Г. Новые виды в орнитофауне природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича // Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах: материалы II Всерос. конф. Екатеринбург, 2022. С. 77–78.
- Ляхов А. Г. Редкие воробьиные птицы окрестностей Екатеринбурга. Ч. 1 // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2014. Вып. 19. С. 78–96.
- Пискунов А. Н. Новое подтверждение гнездования черного дрозда в окрестностях Верхнего Тагила // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 2004. Вып. 9. С. 119–120.
- Рябицев В. К. Птицы Сибири: справ.-определятель. М.; Екатеринбург, 2014. Т. 2. 452 с.
- Скалон Н. В., Ковалевский А. В. Черный дрозд *Turdus merula* в Кемеровской области — Кузбассе // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: материалы

VII междунар. орнитол. конф. Иркутск, 2022. С. 211–213.

Скалон Н. В., Скалон В. Н. Тенденции в изменении ареалов некоторых видов птиц на территории Кемеровской области — Кузбасса в 2000–2021 годах // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: материалы VII междунар. орнитол. конф. Иркутск, 2022. С. 214–217.

Eurasian Blackbird — *Turdus merula* [Electronic resource] // The IUCN Red List of Threatened Species. 2016. <https://www.iucnredlist.org/species/103888106/87871094> (accessed date: 22.01.2024).

Kazakov D. Черный дрозд (*Turdus merula*) [Электронный ресурс] // iNaturalist. 2020. <https://www.inaturalist.org/observations/38751050> (дата обращения: 22.01.2024).

Приложение 1. Гнездо черного дрозда с кладкой, окрестности г. Ханты-Мансийска, 21 мая 2021 г. Фото А. В. Бочкова.

Appendix 1. Blackbird nest with eggs, Khanty-Mansiysk surroundings, 21 May 2021. Photo by A. V. Bochkov.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em2_a01.pdf

Приложение 2. Самка черного дрозда на гнезде, окрестности г. Ханты-Мансийска, 23 мая 2021 г. Скриншот видео А. В. Бочкова.

Appendix 2. Female Blackbird in its nest, Khanty-Mansiysk surroundings, 23 May 2021. Screenshot of a video by A. V. Bochkov.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2024_1_FUS_em2_a02.pdf

Blackbird nesting in the Khanty-Mansiysk autonomous district

A. A. Yemtsev, A. V. Bochkov

Aleksandr A. Yemtsev, Surgut State University, 22, Energetikov st., Surgut, Khanty-Mansiysk autonomous district, Russia, 628408; alemnts@mail.ru

Aleksandr V. Bochkov, Nature and Man Museum, 11, Mira st., Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansiysk autonomous district, Russia, 628011; aleksandr.bochkoff@yandex.ru

We provide a summary of all records of **Blackbird** *Turdus merula* in the Khanty-Mansiysk autonomous district (Russia). The East European subspecies *T. m. merula* is penetrating West Siberia from the European part of Russia. The east border of the breeding range of this subspecies went through the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions whereas currently, it is shifting further north and east. In 2021 and 2022, we found for the first time 3 Blackbird nests in the vicinity of Khanty-Mansiysk. The previous easternmost breeding site of the species recorded in 2016 was located on the west border of the Tyumen region which is almost 500 km southwest of the sites that we have found.

Key words: *Turdus merula*, breeding range, central part of West Siberia.